

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

EDUC - 019

Sáñez Florentino¹ y Reyes Víctor²

Núcleo de Investigación Educativa Paraguaná - UPEL-IMPM

sanez69@hotmail.com

Recibido: 22- 08- 2013	Aceptado: 19- 11- 2013
------------------------	------------------------

Resumen

El propósito de esta investigación fue promover la integración entre la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol (EBBM) y la comunidad de la Urbanización Jorge Hernández (CUJH), a partir de un enfoque comunicativo. Se realizó un diagnóstico con el objeto de analizar los mecanismos de integración existentes, las formas de participación en la elaboración del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) e identificar los medios de difusión de la labor educativa que realiza la EBBM. El diseño de la investigación se basa en el paradigma cualitativo y en el método de la Investigación Acción Participativa. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista semi estructurada, la observación participante y el análisis de contenido. Los instrumentos fueron el guión de entrevista, el cuaderno de notas, el grabador y las matrices de categorización de entrevistas. El grupo de estudio estuvo conformado por voceros de Consejos Comunales de la CUJH, miembros de la EBBM y representantes de la Asociación Civil de Padres y Representantes. Los resultados del diagnóstico indican la ausencia de una integración entre las instancias comunitarias y la EBBM. El PEIC resulta desconocido para la mayoría de los actores entrevistados. Se precisó que no existen medios permanentes de difusión de las actividades escolares, así como tampoco de las acciones comunitarias. En función de las necesidades surgidas se generaron espacios de integración donde se promovió el Proyecto Educativo Integral Comunitario y el intercambio de saberes comunitario.

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

Palabras clave: integración escuela-comunidad, enfoque comunicativo, gestión educativa-comunitaria, intercambio de saberes.

THE SCHOOL INTEGRATION - COMMUNITY OF LA URBANIZATION JORGE HERNÁNDEZ AN EXPERIENCE FROM THE APPROACH COMMUNICATIVE

Abstract

The purpose of this research was to promote the integration between the Bolivarian School Benedicto Mármol (EBBM) and the community of the Jorge Hernández Urbanization (CUJH), based on a communicative approach. A diagnosis was made in order to analyze the existing integration mechanisms, the forms of participation in the elaboration of the Comprehensive Community Education Project (PEIC) and identify the means of dissemination of the educational work carried out by the EBBM. The design of the research is based on the qualitative paradigm and the Participatory Action Research method. The techniques used were semi-structured interview, participant observation and content analysis. The instruments were the interview script, the notebook, the recorder and the interview categorization matrices. The study group was made up of spokespersons of the Community Councils of the CUJH, The instruments were the interview script, the notebook, the recorder and the interview categorization matrices. The study group was made up of spokespersons of the Community Councils of the CUJH, members of the EBBM and representatives of the Civil Association of Parents and Representatives. The results of the diagnosis indicate the absence of an integration between the community instances and the EBBM. The PEIC is unknown to most of the actors interviewed. It was specified that there are no permanent means of disseminating school activities, nor of community actions. Depending on the needs that emerged, integration spaces were created where the Community Integral Educational Project and the exchange of community knowledge were promoted.

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

Key words: school-community integration, communicative approach, educational-community management, exchange of knowledge.

Introducción

“Según se desprende de los lineamientos emanados de la Ley Orgánica de Educación (2009), es necesario avanzar hacia la integración escuela-comunidad. Lo anterior puede materializarse con acciones tales como la elaboración del Proyecto Escolar Integral Comunitario (PEIC), y el acompañamiento a la comunidad organizada”, en distintos aspectos donde la escuela puede participar, lo cual se ajusta a lo planteado por [Certo, (1984); Carmona, (1991) y Pérez, (2003)].

Sin embargo, un diagnóstico de la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol permitió identificar necesidades educativo-comunitarias tales como: la ausencia de espacios de interacción entre la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y los padres y representantes de la comunidad Jorge Hernández; implementar canales de comunicación alternativos entre la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y los padres y representantes de la comunidad de la Urbanización Jorge Hernández; así como la incorporación de los líderes locales en las actividades escolares de la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y la necesidad de difundir las actividades escolares la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y los padres y representantes de la comunidad de la Urbanización Jorge Hernández.

El trabajo tiene como objetivo diseñar una estrategia de integración entre la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y la comunidad de la Urbanización Jorge Hernández, a partir de un enfoque comunicativo.

Desde el punto de vista comunitario la propuesta persigue capacitar a las organizaciones comunitarias para que identifiquen la mejor forma de usar la radio, complementar los servicios existentes y responder a las necesidades de la escuela y la comunidad; fortalecer los vínculos entre la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol, sus grupos de apoyo y otras

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

organizaciones.

En cuanto a los objetivos educativos intenta promover el Proyecto Educativo Integral Comunitario como un esfuerzo integrado entre la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y la comunidad del sector 2 de la Urbanización Jorge Hernández; y la promoción e intercambio de saberes locales.

En términos sociales permitirá enseñar valores a la juventud local y desarrollar sus capacidades de vida; así como incorporar a los padres y representantes a la participación pública. Culturalmente pretende crear un sentido de identidad mediante el rescate de las tradiciones culturales y enriquecer la difusión de lo cotidiano.

Contextualización del objeto de estudio. El Escenario

La Escuela Bolivariana Benedicto Mármol está ubicada en la Avenida Dr. Portillo con Calle 3, sector 2 de la Urbanización Jorge Hernández, Municipio Carirubana, Estado Falcón. En la misma funcionan los tres (3) niveles de la Educación Básica, a decir, Inicial, Primaria y Media General, las cuales están organizadas en dos turnos, mañana y tarde, en la mañana de 7:00 a 12:00 am y en la tarde de 12:30 a 5:30pm, contando con una matrícula de (937) novecientos treinta y siete estudiantes en ambos turnos. También en la institución en el horario de 6:00 a 10:00 pm, funciona el Programa de Formación Empresarial de la UNEFM, y la Misión Rivas.

La población estudiantil que atiende la institución proviene de la Urbanización Jorge Hernández, sector Nuevo Pueblo y Las Piedras, los cuales son los más cercanos a la institución, pero también existen, sobre todo en el nivel de Media General, estudiantes provenientes de sectores más retirados como lo son El Oasis (municipio Los Taques), Las Adjuntas y sector Universitario.

En la comunidad donde está ubicada la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol, se

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

encuentran las instalaciones del Parque Metropolitano Generalísimo y Almirante Francisco de Miranda, el Gimnasio Cubierto Fenelón Díaz, la Emisora Comunitaria Metropolitana 106.1 FM y una caseta policial.

Entre las organizaciones comunitarias que hacen vida en la institución se encuentran el consejo comunal del sector dos (2) y la Asociación Civil de Padres y Representantes.

Según se desprende de los lineamientos emanados de la Ley Orgánica de Educación (2009), es necesario avanzar hacia la integración escuela-comunidad. Sin embargo, en conversaciones con la Directora de la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol, pareciera que poco se ha avanzado al respecto. Evidencias de la poca integración entre la escuela y la comunidad, al parecer son la baja asistencia y participación de los padres y representantes tanto a reuniones relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes, como también en las que tienen que ver con el diseño del Proyecto Escolar Integral Comunitario (PEIC), las normas de convivencia, actividades culturales, entre otras, que en opinión de la Directora inciden negativamente en la formación integral de los educandos así como también en el poco nivel de compromiso que asume la comunidad en cuanto a los problemas de la institución. Lo planteado en líneas precedentes constituye un obstáculo a superar para avanzar hacia una real integración escuela comunidad. Aunque estas observaciones parecieran apuntalar la existencia de un problema socio comunitario es conveniente explorar con mayor profundidad al respecto.

En función de esto es importante realizar un diagnóstico situacional de la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y de la comunidad de la urbanización Jorge Hernández, para conocer de qué manera se ha conducido la interacción entre la escuela y la comunidad

Objetivos de la investigación

Diseñar una estrategia de integración entre la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y la comunidad de la Urbanización Jorge Hernández, a partir de un enfoque comunicativo.

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

Analizar los mecanismos de integración existentes entre la comunidad del sector Jorge Hernández y la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol.

Indagar acerca de las formas de participación de la comunidad del sector Jorge Hernández en la elaboración del PEIC, de la E.B. Benedicto Mármol. Identificar los medios de difusión de la labor educativa que realiza la E.B. Benedicto Mármol.

Objetivos de Acción

Generar espacios de interacción entre la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y la comunidad del sector 2 de la Urbanización Jorge Hernández, del Municipio Carirubana, Estado Falcón. Promover el Proyecto Educativo Integral Comunitario de la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol como una oportunidad de integración entre la Escuela y la comunidad del sector 2 de la Urbanización Jorge Hernández, del Municipio Carirubana, Estado Falcón. Promover el intercambio de saberes entre la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y los padres y representantes de la comunidad Jorge Hernández, como una estrategia de exploración continua de las necesidades educativo- comunitarias.

Materiales y Métodos

Según la UPEL (2010), “el diagnóstico realizado se ajusta la modalidad de investigación de campo, que se apoyó en una investigación documental. Según la naturaleza del objetivo del diagnóstico, es de carácter evaluativo. El tipo de investigación de campo seleccionada fue la investigación acción participante porque requiere de la aproximación e interacción directa del investigador con los informantes claves.

Las técnicas utilizadas para dar cumplimiento a los objetivos del diagnóstico fueron la entrevista, la observación participante y el análisis de contenido. Se seleccionó la entrevista semi estructurada, también conocida como entrevista en profundidad, porque permite que las preguntas sobre el tema a investigar se manejen con libertad y flexibilidad, siguiendo

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

siempre un orden lógico. La observación está implícita en todas las fases del trabajo. Al interpretar el contexto, al observar la situación inicial que da pie al problema a trabajar; al reflejar las actitudes de las personas participantes en las distintas acciones se hace uso de la observación.

El análisis de contenido se utilizó al momento de seleccionar y filtrar información para la construcción del marco referencial; sin embargo, donde es más notoria esta técnica es cuando se analizan los documentos resultantes de las entrevistas. La selección de elementos emergentes de la inmersión profunda y segmentos significativos (frases expresadas por los informantes o actores claves) y su posterior integración (categorización), sólo es posible si se conciben sobre un análisis de contenido de los documentos resultantes de las entrevistas transcritas.

Resultados

Las entrevistas previstas fueron realizadas a los siguientes actores claves de la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol: la Directora encargada del Plantel, Profesora Rosa Espinoza, quien además es Coordinadora del Nivel Media General; la Coordinadora de Educación Inicial, Lic. Yely González. Por parte del Consejo Comunal del sector 2 de la Urbanización Jorge Hernández, fue entrevistada la vocera Nelly Coromoto Vale. Completaron el cuadro de informantes claves la Tesorera de la Asociación Civil de Padres y Representantes, Sra. Karelvis Arenas y la Supervisora del personal obrero del Plantel, Sra. Yaritza Urbina.

Los encuentros se caracterizaron por la cordialidad y la buena disposición de los entrevistados. La heterogeneidad del grupo de informantes claves permitió obtener una visión amplia construida a partir de la intersubjetividad de las personas que aportaron la información. La evaluación realizada indica la ausencia de una integración entre las instancias comunitarias y la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol. La integración se

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

limita a actividades puntuales de apoyo que se generan a partir de necesidades de la planta física de la institución. Todos los informantes coinciden en señalar que existen muchos problemas cuya solución depende del trabajo conjunto entre comunidad y escuela, sin embargo, tal reconocimiento no va de la mano con la organización y la integración requerida para el mejor funcionamiento institucional.

Destaca también que el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC), resulta desconocido para la mayoría de los actores entrevistados pues el mismo se elaboró con una participación muy baja de los Padres y Representantes. Estas consideraciones pasan por el cuestionamiento a realizar a la forma tradicional y poco efectiva con que se gerencia la comunicación entre la escuela y la comunidad. Está arraigado el hecho de restringir la comunicación a los canales tradicionales, donde el estudiante cumple funciones de emisario o vocero de las necesidades escolares. Para la Asociación Civil de Padres y Representantes la comunicación no funciona como debería, señala que ocasionalmente se ubica a la Tesorera en su casa para informarle las necesidades institucionales. Lo anterior pone en evidencia la carencia de organización conjunta entre las instancias vinculadas al quehacer educativo y comunitario. La escuela debe abocarse a incorporar formalmente a estas instancias en un marco organizativo conjunto.

La participación de líderes locales en las actividades escolares, es cuestionada por lo cual conviene potenciar la participación de los líderes locales y promocionar el esfuerzo que hacen por el bienestar de la institución.

En función de la evaluación realizada surgen necesidades educativo- comunitarias, todas propicias para la realización de una propuesta tendiente a promover cambios en la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y en la comunidad de la Urbanización Jorge Hernández.

La Propuesta de Transformación Social y su Ejecución

Por medio de esta intervención se pretende dar respuesta a la carencia de espacios de

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

interacción entre la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol y los padres y representantes de la comunidad de la Urbanización Jorge Hernández. Todo esto a partir de la utilización de un canal de comunicación alternativo como es la radio comunitaria. Sobre la radio y su potencial comunitario han trabajado [Baquero, (1991); García, (2002); López, (2004); Buendía, (2006); El Gazi, (2007)]. Todos coinciden en que la radio en la escuela puede ofrecer un doble servicio: como refuerzo a las materias escolares, caso de la radio escolar, o como divulgadora contenidos socioculturales en general, radio documental o de desarrollo. Al mismo tiempo que aprenden oyendo, se fomenta el espíritu creativo del niño y se estimulan sus intereses. También lara dio cumple un importante rol desde la perspectiva de la opinión pública y de la participación ciudadana; aspecto que conduce al ejercicio de la democracia y la ciudadanía. En tal sentido, [Buendía y Pino, (2008)],” entienden la radio más allá de un medio masivo de comunicación, pues lo consideran un entramado de interrelaciones: culturales, sociales, estéticas y técnicas. Igualmente, asumen que la radio es un fenómeno social y cultural, un modo de decir y de contar cosas, y un sistema tecnológico.” De estos comentarios se desprenden que la radio se concibe como un fenómeno cultural insertado en un entorno social específico, que vive un momento histórico determinado.

Bajo estos argumentos la radio abre las puertas a las organizaciones comunitarias y a la educación, así como a sus instituciones.

En la Búsqueda de un Espacio para la Interacción

La Sensibilización

Para dar comienzo a la puesta en marcha de la propuesta innovadora se procedió a realizar un encuentro entre el investigador y el personal docente, administrativo y obrero de la E.B. Benedicto Mármol, con la finalidad de hacer del conocimiento de este colectivo todos los aspectos concernientes a la meta y los alcances de la puesta en el aire del Programa

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

“Contacto Educativo”, en el cual participan estudiantes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Media General de la institución, así como también parte del personal docente y algunos miembros de la comunidad.

En dicho encuentro se abordaron detalles de tipo logístico, pedagógicos y de planificación del desarrollo de la propuesta innovadora, además se hizo una selección de los estudiantes, docentes y miembros de la comunidad que participarían directamente en el programa radial. Estas personas recibieron un taller de inducción a la radio, que sirvió de ensayo previo al desarrollo del programa radial.

La radio al servicio del trabajo educativo- comunitario. Con respecto al objetivo de generar espacios de interacción, hay que señalar que este espacio se operacionalizó a través de un programa de radio. Como conductor del programa de radio hay que mencionar que el mismo permitió:

1. Resaltar la importancia del trabajo en equipo de todos los actores sociales de la comunidad.
2. Promovió el debate y la profundización en diversos temas comunitarios.
3. Condujo a la reflexión y al respeto al interlocutor.
4. Responsabilizar a los niños y las niñas en una tarea que va más allá de la actividad escolar. Además, otros niños y adultos pueden valorar su experiencia. Las metas establecidas para este objetivo fueron cumplidas ya que se pudo realizar un programa semanal durante dos semanas, cada uno de una hora y treinta minutos de duración. Se logró incorporar a los padres y representantes mediante la interacción radial con la audiencia, así como a los directivos y docentes de la Escuela Bolivariana Benedicto Mármol. También permitió incorporar a miembros de las organizaciones comunitarias de la urbanización Jorge Hernández.

A partir de la concepción del espacio radial fue posible establecer una Alianza estratégica

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

con estación radial Metropolitana 106.1 FM, lo que permitió disponer durante dos semanas su espacio físico y un cupo en su programación de los viernes. La iniciativa incluyó un Taller básico de producción radiofónica dirigido a dar a conocer los elementos y características básicas del medio radial, a niños, niñas, adolescentes y docentes que participaron en el programa y a conformar equipos de producción radial. Esto es un activo que queda en la escuela y que será una ventaja y fortaleza para futuras iniciativas radiales en la institución.

Promoviendo el Proyecto Educativo Integral Comunitario

La promoción del Proyecto fue posible a partir de la sección “Comunidad al día”. La misma estaba destinada a informar sobre el PEIC, sus alcances y el cómo puede incorporarse la comunidad. La Directora del plantel señaló que el PEIC, busca consolidar la unificación entre la colectividad, la escuela, padres y estudiantes en general, estableciendo la integración Familia- Escuela- Comunidad. El propósito es que el PEIC, se construya en colectivo y sea la realidad de la institución, abierto a todas las organizaciones sociales que interactúan en el proceso educativo venezolano”.

El tema central del proyecto fue “El Ahorro Energético”, pues con preocupación veía la falta de conciencia y valores que presentan gran parte de nuestros vecinos sobre la importancia de cuidar la energía eléctrica, que es fuente importante de vida. Tanto la representante de la Asociación Civil como la Vocera de Contraloría Social del Consejo Comunal expresaron su acuerdo con el proyecto porque el sector es afectado recurrentemente con los apagones y que de una u otra forma hay que usar de la mejor forma la energía; aunque señalaron que no fueron consultadas como representantes de una organización comunitaria. La supervisora de los obreros señaló que con el proyecto ha disminuido el daño a los toma corrientes y bombillos. A su parecer el proyecto ayuda a cambiar el comportamiento de los niños y niñas. Quedó evidenciado que el PEIC puede contribuir a acrecentar la integración que existe entre la escuela y la comunidad y al

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

respecto se lograron los siguientes acuerdos: apoyar las iniciativas de la escuela; informar en las Asambleas de Ciudadanos los avances del PEIC; informar regularmente a la escuela las áreas de trabajo del Consejo Comunal; y organizar una Toma de la Comunidad Jorge Hernández donde participen la escuela y los estudiantes.

El Intercambio de Saberes

La promoción del intercambio de saberes funcionó también como una estrategia de exploración continua de las necesidades educativo-comunitarias. Esto se hizo mediante la segunda sección del Programa, denominada “Comunidad al día”, en la cual se contó con la participación de dos Voceras del Consejo Comunal del sector 2 de la Urbanización Jorge Hernández, la Directora del Plantel, tres docentes de la institución, 16 estudiantes de Educación Media General de la EBBM y ocho padres y/o representantes.

La consulta a los estudiantes arrojó la percepción negativa que tienen de la relación familia-escuela. Al respecto señalan que preferirían que sus padres estuvieran informados sin usarlos a ellos como mensajeros. Los demás señalamientos respaldan la conclusión de que existe una enorme falta de comunicación entre los docentes y los familiares de los estudiantes de la escuela. Sin embargo, dejan abierta la posibilidad de una mejor integración a partir de actividades como el deporte y la recreación.

Los Saberes de los Miembros de la Comunidad Jorge Hernández condujeron a identificar necesidades y problemas. Uno de los problemas más grandes es la inseguridad. Mencionan también la gran cantidad de huecos por el pavimento; la disposición y volumen de los residuos sólidos urbanos; las inundaciones por las lluvias y desagües en mal estado, y por último el servicio de agua potable. Los voceros del Consejo Comunal pusieron de manifiesto el interés que tiene el Consejo Comunal por mejorar lo relacionado a la convivencia y educación ciudadana.

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

Los puntos de vista de los representantes resultaron ser distintos a los problemas que maneja la escuela. Esto pone de manifiesto la diferencia de intereses entre la escuela y la comunidad. La Directora se comprometió a considerarlas en la elaboración del próximo PEIC.

Conclusiones

En síntesis, la experiencia resulta altamente positiva ya que hubo participación de la audiencia a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, felicitando la producción del programa y la participación de los estudiantes. Este hecho constituye un elemento motivador para ellos ya que les permite tener mayor confianza en sí mismos, eleva su autoestima y les permite tener un alto nivel de conciencia y responsabilidad al hacer uso de la radio como medio de comunicación masiva, valorando la importancia e impacto de expresar ideas o mensajes a través de esta.

Como iniciativa comunicacional orientada a la integración comunitaria hay que señalar que la misma contribuyó a estrechar los nexos entre la escuela-la familia y la comunidad.

Referencias Bibliográficas

Baquero, Ma. Carmen. (1991). La radio en la educación no formal. Barcelona: Ceac.

Buendía, A. (2006). Jóvenes, radio y ciudadanía, Popayán. México: Axis Mundi.

Buendía, A. y Pino, J. (2008). Local radio, public opinion and citizen participation. Signo pensam. [Revista en línea], 52. P.84-96. En línea en: http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48232008000100007&lng=en&nrm=i so. [Consulta: 2011, marzo 23].

Carmona, M. (1991). Proceso de Integración Escuela – Comunidad. Chile: Anuario Pedagógico.

LA INTEGRACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN JORGE HERNÁNDEZ UNA EXPERIENCIA A PARTIR DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

Certo, S. (1984). *Administración Moderna: Diversidad, Calidad, ética y el entorno global*. Nueva Editorial Interamericana.

El Gazi, J. (2007). *Que suene la radio. Guía de trabajo del taller de producción radial*. Bogotá: Unidad de Radio del Ministerio de Cultura.

García, D. (2002). *La pedagogía de la Educación en la Comunicación Radiofónica Popular*?. Ponencia presentada en el XXXIII Congreso Internacional de Fe y Alegría: La Pedagogía de la Educación Popular. Venezuela. Ley Orgánica de Educación. (2009). En *Gaceta Oficial N° 2.635. Extraordinario. Poder Legislativo de Venezuela*.

López, J. (2004). *Ciudadana radio. El poder del periodismo de intermediación*. Caracas: UCAB.

Pérez, E. (2003). *Educación para globalizar la esperanza y la solidaridad*. Caracas: Estudios Fe y Alegría. UPEL(2010). Fedupel. *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales*. Caracas, Venezuela.